

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДОГОВОРНОГО ПРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

CURRENT ISSUES OF CONTRACT LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION

НЕМКИНА АНАСТАСИЯ ГЕННАДЬЕВНА,
магистрантка,
Волгоградский государственный университет.

NEMKINA ANASTASIA GENNADIEVNA,
master's student,
Volgograd State University.

В статье проводится анализ наиболее актуальных вопросов и пробелов в отечественном законодательстве, посвященному регулированию договорного права. Разбираются разновидности существующих договору по признаку их формулировки: устный, письменный, цифровой (смарт-контракт). Проводится анализ и разбираются примеры односторонних сделок с учетом позиций, изложенных в судебных актах и правоприменительной практике. Особое внимание в статье уделено вопросу отнесения трудового договора к разновидности гражданско-правовых договоров. Исследуется вопрос, является ли трудовое право подотраслью гражданского. В статье автор приходит к выводу, что трудовое право нельзя считать частью гражданского права, как и нельзя полагать, будто трудовой договор выступает в качестве разновидности гражданско-правового договора.

The article analyzes the most pressing issues and gaps in domestic legislation on the regulation of contract law. The varieties of existing contracts are analyzed on the basis of their wording: oral, written, digital (smart contract). An analysis is carried out and examples of unilateral transactions are analyzed, taking into account the positions set forth in judicial acts and law enforcement practice. Particular attention is paid to the issue of attributing an employment contract to a variety of civil law contracts. The question is being investigated whether labor law is a sub-branch of civil law. In the article, the author comes to the conclusion that labor law cannot be considered a part of civil law, just as it cannot be assumed that an employment contract acts as a kind of civil law contract.

Ключевые слова: *договорное право, смарт-контракт, свобода договора, односторонние сделки, смешанные договоры, трудовой договор, трудовое право.*

Key words: *contract law, smart contract, freedom of contract, unilateral transactions, mixed contracts, employment contract, labor law.*

Договорное право в общем смысле предполагает совокупность правовых норм и принципов, которые регулируют отношения в сфере односторонних и многосторонних сделок.

Договор – это одно из ключевых изобретений юриспруденции. Он нужен для того, чтобы люди могли обмениваться благами, тем самым, условия договоров должны отражать обоюдное согласие сторон на взаимовыгодные для них условия. основополагающий принцип договора заключается в свободе договора. Этот принцип означает, что стороны свобод-

но, то есть по своей воле, заключают договор на тех условиях, которые посчитали разумными и приемлемыми.

Договоры бывают устные и письменные. Устный договор – это такой договор, который содержит минимальное количество существенных условий и может быть заключен по принципу: оферта – акцепт. Между тем, исследователи уже давно выделяет так называемый третий вид договора – электронный или цифровой. Однако, как справедливо отмечает О.П. Казаченок: «цифровой договор в настоящее время не урегулирован нормами ГК РФ». В научных доктринах подобный вид договора носит название «смарт-контракта» [3, с. 40].

В силу ст.420 Гражданского кодекса РФ [2] (далее – ГК РФ) каждая из сторон договор свободна в ее заключении. Однако ряд законодательных актов позволяют принудить одну сторону к заключению договора. Речь идет, например, о случаях, когда гражданин купил недвижимость, которая находится на земельном участке, принадлежащем городу. Следовательно, у гражданина, купившего недвижимость, появляется обязанность оплачивать городу арендные платежи и как следствие заключить с ним договор аренды земельного участка.

Между тем, свобода договора также заканчивается в пределах разрешенных правовых свобод человека и гражданина. В силу ч.4 ст.421 ГК РФ стороны могут предусмотреть в договоре абсолютно любые условия. Однако данные условия не могут противоречить императивным нормам права. То есть, если, например, в ГК РФ императивно указано, что «сторона обязана сделать определенное действие», и при этом словосочетание «если иное предусмотрено договором» отсутствует, то это означает, что мы столкнулись с императивной нормой права. И, следовательно, изменять указанное императивное обязательство в договоре стороны не вправе. В случае подобной попытки данное договорное условие будет признано судом ничтожным.

Договоры могут быть имущественными или неимущественными. Имущественные договоры – это договоры, направленные на хранение и передачу имущества. Неимущественные договоры – это организационные договоры, по которым могут передаваться те или иные права и обязанности (учредительные договоры).

Глава 27 Гражданского кодекса РФ определяет общие положения о договоре. В силу ст.420 ГК РФ договор – это соглашение двух или нескольких лиц по установлению, изменению или прекращению тех или иных гражданских прав и обязанностей. Следует отметить, что ГК РФ не содержит понятия одностороннего договора. Законодатель четко дает понять, что договор должен иметь не менее двух сторон. Это всегда соглашение между двумя и более людьми.

Что же касается односторонних соглашений, то их законодатель именуется как «односторонние сделки». В силу ст.154 ГК РФ односторонняя сделка – это выражение воли одной стороны.

По смыслу параграфа 1 ГК РФ договор является разновидностью сделки и направлен на возникновение, а также изменение и прекращение юридических фактов.

В силу ч.2 ст.154 ГК РФ сделка может быть односторонней, то есть выражать волеизъявление лишь одной стороны. То и обязанности она создает лишь для одной стороны. Однако в силу положений ст.155 ГК РФ односторонняя сделка может создавать обязанности и для других сторон, если таковые регламентированы в отдельном соглашении или же установлены законодательно. Например, в силу ч.1 ст.1137 ГК РФ завещателю дано право на возложение обязанности на наследника исполнения за счет наследства обязанности имущественного характера. То есть односторонняя сделка по смыслу закона может быть выражена в воле наследодателя.

В то же время в силу рекомендаций Верховного суда, указанных в Постановлении Пленума от 23 июня 2015 г. N25 [9], односторонняя сделка не влечет юридических последствий,

если она не предусмотрена законом или не отвечает правилам гражданского законодательства.

Также Верховный суд в своем определении от 15 мая 2018 г. N 53-КГ18-3 [5] указал на то, что вексельная сделка является разновидностью односторонней сделки, поскольку в ней содержится поручительство третьего лица (авалиста). Также в указанном Верховный суд отнес к числу односторонних сделок также согласие на приватизацию квартиры и одновременный отказ от участия в ее приватизации.

В то же время в правоприменительной практике отсутствует единообразный подход по поводу того является ли расписка односторонней сделкой. С одной стороны, не так давно суд в Определении СК по гражданским делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 05 октября 2021 г. по делу N 8Г-14699/2021 [8] указал на то, что расписка представляет собой одностороннее обязательство, не требующая исполнения обязательств от другой стороны. Однако при этом суд невольно допустил существование одностороннего договора займа. По такой логике договор дарения также можно отнести к односторонней сделке.

С другой стороны, можно привести более раннюю судебную практику, которая вообще не признавала расписку сделкой, поскольку, по мнению суда такая расписка не содержала существенных условий договора займа (см., например, Кассационное определение СК по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 13 января 2011 г. по делу N 33-7/2011).

Также периодически можно встретить мнение нижестоящих судов о том, что расписка все же является сделкой. Однако к числу односторонних сделок она не относится (см., например, Решение Мотовилихинского районного суда г. Перми Пермского края от 20 марта 2018 г. по делу N 2-60/2018 [10]).

По нашему мнению, расписка не может являться односторонней сделкой, поскольку является разновидностью договора займа. При этом для того, чтобы расписка отвечала требованиям сделки, она должна содержать существенные условия договора займа, перечисленные в ГК РФ и Законе о потребительском займе, а именно:

1. Предмет, то есть идентификация того, что должно быть передано по договору займа (предмет, вещи).
2. Сумма возврата займа.
3. Валюта, в которой передаётся займ и т.п.

Таким образом, расписка может считаться разновидностью договора займа, если она отвечает существенным условиям рассматриваемого вида договора.

Немаловажно подчеркнуть, что односторонней сделкой является также выход участника из общества. На это обратил внимание, например, Верховный суд в своем Определении № 305-ЭС18-15149 по делу N А40-126230/2013 [7]. Доверенность также является примером односторонней сделки (см., Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. N 18-В11-26 [6]).

Согласно ч.3 ст.421 ГК РФ, стороны могут заключить также смешанный договор, содержащий элементы различных видов договоров.

В силу ч.5 ст.421 ГК РФ обычай как источник права может применяться к определению условий договора. То есть, если договор не содержит какого-либо условия, то оно определяется в соответствии с обычаем. По всей видимости, законодатель, скорее всего, имел ввиду обычай делового оборота.

Согласно же условиям, ст.423 ГК РФ договор может быть как возмездным, так и безвозмездным.

Следует отметить, что далеко не каждый договор может быть безвозмездным. Подобный договор должен отвечать существенным условиям определенного вида договора. Самым простым примером договора безвозмездного пользования является использование чужой пишущей ручки.

Например, договор купли-продажи априори не может быть безвозмездным, поскольку основное его существенное условие заключается в цене договора и порядке оплаты. К видам безвозмездного договора можно отнести: завещание, беспроцентный займ, дарение и т.п. Одним из видов безвозмездного договора также считается договор бесплатных юридических услуг, оказанных адвокатом (*Pro bono*). Рассмотрим данный вид договора более подробно.

Как верно отмечают О.П. Казаченок и С.И. Золотарь норма ст.50 ГПК РФ гарантирует бесплатную юридическую помощь лицу, которое имеет право на ее получение [4, с. 401]. При этом норма ст.20 Закона о бесплатной юридической помощи [12] регламентирует ее объем и субъектов, которым она полагается, а также которые ее предоставляют. К таковым закон относит адвокатов и государственные юридические бюро.

Также интересным вопросом в праве до настоящего времени остается вопрос об отношении трудового договора к гражданско-правовым видам. В силу нормы ст.5 Трудового кодекса РФ [11] (далее – ТК РФ) источниками трудового права являются федеральные и муниципальные нормативно-правовые акты, содержащие нормы трудового права. Тем не менее, ГК РФ также тесно перекаливается с нормами трудового законодательства. Так, например, в силу ст.27 ГК РФ несовершеннолетний 16-летний гражданин может быть объявлен эмансипированным, если он работает по трудовому договору. Норма ст.64 ГК РФ и вовсе регулирует порядок оплаты работникам при ликвидации юридического лица. В силу указанной нормы права расчеты работникам по выплате выходных пособий и оплате труда производятся во вторую очередь при ликвидации юридического лица.

А норма ст.1068 ГК РФ фактически обязывает работодателя нести ответственность за вред, причиненный его работником. По существу, данная норма права регулирует трудовые отношения и отчасти направлена на защиту работника. При этом в силу ст.1068 ГК РФ, если вина работника будет доказана в том или ином деянии и работодатель возместил лицу причиненный вред его работником, у последнего возникает право регресса требований к работнику.

Норма статей 1086 и 1087 ГК РФ определяет утраченный доход, который должен получить работник от работодателя в результате повреждения здоровья. Это опять – же норма, прямо регулирующая трудовые отношения.

В силу ч.1 ст.1228 и ст.1320 ГК РФ автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат. При этом под творческим трудом законодатель прямо понимает, в том числе, и трудовые отношения между работником и работодателем. Об этом же говорит и ст.1295 ГК РФ, а также ч.2 ст.1357 ГК РФ (все права принадлежат автору – работнику). Между тем, из данного правила есть исключения, когда изобретение, созданное работником, признается служебным достоянием. Речь, идет, например, о служебных промышленных образцах (ст.1370 ГК РФ). Однако даже в этом случае право автора принадлежит работнику, который изобрел то или иное изобретение.

Таким образом, ГК РФ содержит нормы права, которые, так или иначе, затрагивают трудовые отношения. В этой связи, некоторые исследователи, предположили, что трудовой договор является разновидностью гражданско-правового договора. Если исходить из теории государства и права, то следует отметить, что гражданское право шире, нежели трудовое право.

Более того, п.3 ст.1 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик, которые действовали на территории РФ вплоть до 01.01.1995 г. предусматривали возможность применения гражданско-правовых норм к трудовым отношениям.

О.А. Архипова и Т.Ю. Лузянин справедливо отмечают, что трудовое право также регулирует имущественные отношения (заработная плата; оплата работодателем налоговых и

пенсионных сборов и т.п.). Более того, в случае рассмотрения трудовых споров в судебном порядке, данный спор регулируется нормами Гражданского процессуального кодекса РФ [1].

И все же вывод о том, что трудовое право является частью гражданско-правового права, вызывает определенные сомнения. Прежде всего, необходимо выделить, что предметы гражданского и трудового права различны. Да и нормы ГК РФ лишь частично применимы к тем или иным имущественным отношениям между работником и работодателем.

В этой связи предлагается переместить нормы, затрагивающие трудовые отношения из ГК РФ в ТК РФ. Речь идет о статьях 1068, 1086 и 1087 ГК РФ.

Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы:

1) договорное право – это право, возникающее из совокупности гражданско-правовых обязательств между субъектами гражданского права;

2) договор является разновидностью сделки, которые бывают устные и письменные; а также возмездные и безвозмездные. Примером устной сделки является доверенность, которая не требует от второй стороны согласия на сделку и при этом не обязывает вторую сторону исполнять волю доверителя. Примером возмездной сделки является договор купли-продажи, а безвозмездной сделки – договор дарения;

3) также договоры делятся на имущественные и неимущественные. Имущественные договору – это те договору, по которым одна сторона передает ругой стороне то или иное имущество, неимущественные договоры – это, как правило, учредительные договоры;

4) трудовой договор не является разновидностью гражданско-правового договора, поскольку содержит иной предмет регулирования. между тем, некоторые нормы ГК РФ регулируют имущественные отношения между работником и работодателем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Архипова О.А., Лузянин Т.Ю. О применении гражданского законодательства в регулировании трудовых отношений // Вестн. Том. гос. ун-та. Право. 2016. №4 (22). С. 107-119.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ (часть 1) (в ред. от 07.10.2022) // Российская газета. 1994. №238. 239. URL: https://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_5142.
3. Казаченок О.П. Цифровые права в современном гражданском обороте: тенденции и перспективы развития // Хозяйство и право. 2019. № 11. С.39-44.
4. Казаченок О.П., Золотарь С.И. Адвокат в гражданском процессе // Журнал Аллея науки. 2019. С. 396-402.
5. Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 15 мая 2018 г. N 53-КГ18-3 // Текст определения официально опубликован не был.
6. Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. N 18-В11-26 // Текст определения официально опубликован не был.
7. Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 29 января 2019 г. N 305-ЭС18-15149 по делу N А40-126230/2013 // Текст определения официально опубликован не был.
8. Определение СК по гражданским делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 05 октября 2021 г. по делу N 8Г-14699/2021 // Сайт Седьмого кассационного суда общей юрисдикции – 2021. URL: <http://7kas.sudrf.ru>.
9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2015. N 8. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602.
10. Решение Мотовилихинского районного суда г. Перми Пермского края от 20 марта 2018 г. по делу N 2-60/2018 // Сайт Решение Мотовилихинского районного суда г. Перми Пермского края от 20 марта 2018 г. по делу N 2-60/2018. 2018. URL: <https://sudact.ru/regular/court/reshenya-motovilikhinskii-raionnyi-sud-g-permi-permskii-krai>.

11. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (в ред. от 04.11.2022) // Российская газета. 2001. N 256. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683.

12. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" (в ред. от 28.06.2022) // Российская газета. 2011. №263. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121887.

© Немкина А.Г., 2022.